

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491622>
УДК 621.91

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Д.Э. Юсупов,
бакалавр 4 курса, напр. «Прикладная информатика»,
КФУ

Ж.А. Юсупов,
к.т.н., доц.,
КНИТУ-КАИ,
г. Казань

Аннотация: Оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) является основным средством автоматизации современного машиностроительного производства. Для эффективного использования этого оборудования актуальным является формирование управляющих программ обработки на оптимальных режимах, установленных по экономическим критериям. В статье рассматривается унифицированная методология решения задачи оптимизации процессов механической обработки в условиях воздействия переменных возмущающих факторов. Полученные решения позволяют создавать на проблемно-ориентированном языке системы ЧПУ компактные структурированные управляющие программы обработки на переменных оптимальных режимах.

Ключевые слова: числовое программное управление (ЧПУ), оптимизация, управляющая программа, проблемно-ориентированный язык, переменные оптимальные режимы обработки

SOFTWARE DEVELOPMENT TO OPTIMIZE THE OPERATION AUTOMATED TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF MACHINE-BUILDING INDUSTRIES

D.E. Yusupov,

bachelor of the 4th year, direction "Applied informatics",
KFU

Zh.A. Yusupov,

Candidate of technical sciences, Associate Professor,
KNITU-KAI,
Kazan

Annotation: Equipment with numerical control (CNC) is the main means of automation of modern machine-building production. For the effective use of this equipment, it is imperative to form control processing programs in optimal modes established according to economic criteria. The article considers a unified methodology for solving the problem of optimizing machining processes under the influence of variable disturbing factors. The solutions obtained make it possible to create compact structured control programs for processing on variables in the problem-oriented language of the CNC system.

Keywords: numerical control (CNC), optimization, control program, problem-oriented language, variable optimal processing modes.

Технологическое оборудование с ЧПУ широко используется в современном машиностроительном производстве. Для эффективного использования этого оборудования актуальным является формирование управляющих программ обработки на оптимальных режимах, установленных по экономическим критериям. Для этого обычно решается задача оптимизации процесса обработки с целью выявления оптимальных управлений режимами.

Задача усложняется, когда в связи с спецификой конструктивных элементов обрабатываемых деталей и других факторов имеют место нестационарные технологические параметры в виде переменной глубины резания t_i и (или) ширины фрезерования B_i по траектории рабочего хода (рис. 1). Эти факторы можно

интерпретировать как возмущения, действующие на процесс обработки.

Рисунок 1 – Схема фрезерования при действии возмущений

Так, если зависимость $y(x)$ (рис. 2) описывает контур обрабатываемого конструктивного элемента некоторой детали, заготовка которой представляет ограничивающий блок (на рис.2 ее контур показан пунктирной линией), то зависимость $t(x)$ определяет переменную глубину резания по траектории x рабочего хода, при этом переменной может быть и ширина фрезерования $B(x)$. В этом случае оптимальные подача $s(x)$ и частота вращения фрезы $n(x)$ по траектории рабочего хода являются переменными величинами, и они подлежат выявлению на основе решения задачи оптимизации по экономическим критериям с последующей их трансформацией в управляющие программы обработки деталей на оборудовании с ЧПУ.

Рисунок 2 – Обрабатываемый контур детали $y(x)$ – 1, глубина резания $t(x)$ – 2, ширина фрезерования $B(x)$ – 3

Различные аспекты вопросов оптимизации процессов механической обработки в условиях действия возмущений рассмотрены в работах [1-6]. Но практическая реализация полученных результатов, методология их рационального отображения в управляющих программах обработки на оборудовании с ЧПУ в этих работах представлена. Далее для адаптации к возможностям современного оборудования с ЧПУ решением задачи оптимизации должны быть синтезированы оптимальные управления основными режимами (одновременно как подачей, так и скоростью главного движения), но в выполненных работах при рассмотрении обработки в условиях действия возмущений если и установлены оптимальные управления, то они охватывают только один из параметров режима обработки. Кроме того, во всех упомянутых работах отсутствуют оптимальные управления в формализованном виде, которые необходимы для их последующей рациональной трансформации в управляющие программы обработки на оборудовании с ЧПУ.

В данной статье рассматриваются вопросы создания компактного унифицированного программного обеспечения для решения задач оптимизации процесса механической обработки при наличии исходных нестационарных технологических параметров с последующей реализацией установленных формализованных оптимальных управлений режимами в структурированных

управляющих программах обработки на проблемно-ориентированном языке системы ЧПУ.

В качестве критерия оптимизации в работе принята переменная составляющая штучного времени $\tilde{\tau}$ [7], которая при обработке с нестационарными технологическими параметрами после дискретизации траектории рабочего хода может быть представлена на основе принципа аддитивности в следующем виде

$$\tilde{\tau} = \sum_{i=1}^u \tau_{oi} + \tau_1 \sum_{i=1}^u \frac{\tau_{oi}}{T_i} \quad (1)$$

где τ_{oi} – основное время обработки i -го дискретного участка траектории рабочего хода;

u – количество принятых дискретных участков на траектории рабочего хода;

τ_1 – время на смену инструмента, при этом в состав τ_1 в данном случае следует включить и время, необходимое для определения после смены инструмента его фактического вылета как значения линейной коррекции;

T_i – период стойкости инструмента на актуальных режимах обработки i -го дискретного участка траектории рабочего хода. На критерий оптимизации (1) накладываются технические ограничения, формируемые с использованием эмпирических стойкостных и силовых зависимостей теории резания металлов [7]. Состав технических ограничений зависит от вида обработки (предварительная, окончательная) и включает также предельные значения технических характеристик технологического оборудования. В большинстве случаев эти ограничения формируются в виде зависимостей для допустимых подач s_j , где $j=1,2,\dots$ – порядковый номер технического ограничения. Переменная глубина резания характерна для предварительной обработки, в этом случае при рассмотрении технических ограничений можно принять актуальными только подачи, лимитируемые мощностью привода главного движения технологического оборудования, тяговым усилием привода подачи и прочностью режущего инструмента.

Для решения сформулированной задачи разработана компактная универсальная ЭВМ-программа на языке СИ, в которой реализован метод редуцирования задачи оптимального управления до

конечномерной задачи нелинейного программирования [1, 8], но с модификацией, позволяющей в условиях действия разного количества технических ограничений произвольной структуры синтезировать оптимальные управления основными режимами обработки. При этом программа легко адаптируется под различные закономерности исходных нестационарных технологических параметров. Ниже представлены основные фрагменты программы с последующими краткими комментариями (в них имена объектов представлены принятыми в программе идентификаторами).

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4 float tf(float x)
5 {
6 float t_, y0, y1;
7 y0=30.0;
8 y1=(-0.00002196*x*x*x+0.01553*x*x-0.8525*x+30.0;
9 t_=y0-y1;
10 return t;
11 }
12 float Bf(float x)
13 {
14 float B_;
15 B_=(20.0+0.4*x);
16 return B_;
17 }
18 int g;
19 float coef(double pw,...)
20 {
21 float aa;
22 aa=1.0;
23 double*index;
24 index=&pw;
25 for(*index; index++)
26 {
27 if (*index==0.000)
28 return;
```

```
29 aa*=*index;
30 }
31 return aa;
32 }
33 void main ( )
34 {
35 int i, u;
36 float x, l, t [50], [50];
37 int j;
38 float data [j];
39 float const_s1_machine;
40 float const_s2_machine;
41 float const_s_tool;
42 float const_T;
43 for (j=0; j<10; j++)
44 {
45 float b [g], c [g];
46 float p [g];
47 for (g=0; g<10; g++)
48 {
49 printf ("\n Input b [%d]= ", g);
50 scanf ("%f",&b [g]);
51 printf ("Input c [%d]= ", g);
52 scanf ("%f", &c [g]);
53 p [g]=pow(b [g], c [g]);
54 if (p [g]==0.0) break;
55 printf ("p [%d]= %f", g, p [g]);
56 }
57 printf ("\t quantity g_fact=%d", g-1);
58 dat [j]=coef(p [0], p [1], p [2], p [3], p [4], p [5], p [6], p [7], p
[8], p [9]);
59 if (p [0]==0.0) break;
60 printf ("\t dat [%d]=%f", j, dat [j]);
61 }
.....
90 for(x=0.5*1, i=0; i<50; i++)
91 {
```

```
92 printf ("\n x=%f", x);
93 [i]=tf (x);
94 [i]=Bf (x);
95 if ( [i]<0) break;
96 printf ("\t [%d]=%f", i, [i]);
97 printf ("\t [%d]=%f", i, [i]);
98 for (k=0; k<50; k++)
99 {
100 [k]=n0+k*n1;
101 printf ("\t [%d]=%f", k, [k]);
102 s [k]=const_s1_machine*pow( [i], pts)*pow( [i], pBs)*pow(
[k], pns1);
103 printf ("\t s [%d]=%f", k, s [k]);
104 s [k]=const_s2_machine*pow( [i], pts)*pow( [i], pBs)*pow(
[k], pns2);
105 printf ("\t s [%d]=%f", k, s [k]);
106 L_D_s3=sqrt(1.25*L*L+0.187*D*D);
107 s [k]=const_s_tool*pow(L_D_s3, pLD)*pow( [i], pts)*pow(
[i], pBs)*pow( [k],pns2);
108 printf ("\t s [%d]=%f", k,s [k]);
109 if (s [k]<=s [k]) s [k]=s [k];
110 else s [k]=s [k];
111 if (s [k]<=s [k]) s [k]=s [k];
112 if (s [k]<0.005) break;
113 [k]=const_T*pow( [i], ptT)*pow( [i], pBT)*pow(s [k],
psT)*pow( [k], pnT);
114 objectf [k]=1/(z*s [k]* [k])+(T1*1)/(z*s [k]* [k]* [k]);
115 if (k>0&&objectf [k]>objectf [k-1]) break;
116 printf ("\n s [%d]=%f", k, s [k]);
117 printf ("\t [%d]=%f", k, [k]);
118 printf ("\t objectf [%d]=%f", k, object [k]);
119 }
120 objectf [i]=objectf [k-1];
121 s [i]=s [k-1];
122 [i]= [k-1];
123 printf ("\n s_op [%d]=%f", i, s [i]);
124 printf ("\t n_op [%d]=%f", i, [i]);
```

```

125 printf ("\t objectf_opt [%d]=%f", i, object [i]);
126 objectf_opt=objectf_opt+objectf [i];
127 x+=l;
128 }
129 u=i-1;
130 printf ("\n u=%d", u);
131 printf ("\t objectf_opt=%f\n", objectf_opt);
132 system подачей и скоростью резания("PAUSE");
133 return;
134 }

```

В начале программы (строки 4-17) приведены определения функций $\text{float tf}(\text{float } x)$ и $\text{float Bf}(\text{float } x)$, при обращении к которым (строки 93, 94) рассчитываются значения нестационарных технологических параметров по траектории рабочего хода, при этом описания контуров заготовки (строка 7) и обрабатываемой детали (строка 8), определяющие переменную глубину резания (строка 9), а также описание ширины фрезерования (строка 15) могут варьироваться в конкретных условиях обработки.

Далее приведено определение функции $\text{float coef}(\text{double } pw, \dots)$ с переменным количеством параметров (аргументов) (строки 19-32) для вычисления констант $\text{data } [j]$ эмпирических формул технических ограничений (допустимых подач) и стойкостной зависимости, каждая ($j=0,1,\dots$) из которых имеет различное количество ($g=0,1,\dots$) параметров (степенных зависимостей, строка 53). Количество параметров становится известным только в момент вызова функции (строка 58), когда явно задан список фактических параметров $p [g]$, который, в свою очередь, ограничивается оператором прерывания *break* (строка 59) после ввода в качестве признака отсутствия последующих данных значения $p [g]=0$.

В программе для каждого i -го дискретного участка ($i=0,1,\dots$) траектории рабочего хода (строка 90) при фиксированных частотах вращения фрезы n_k ($k=0,1,\dots$) (строка 98) рассчитываются и анализируются (строки 99-113) технические ограничения по допустимым подачам $s [k]$, $s [k]$, $s [k]$, затем после выявления максимально допустимой подаче $s [k]$ (строки 109-111) рассчитываются значения переменной составляющей штучного времени $\text{objectf } [k]$ (строки 114-122). При этом актуальный диапазон

частот вращения фрезы изменяется от минимального значения n_0 (при $k=0$), ограниченного техническими характеристиками станка, до значения, при котором начинается увеличение очередного рассчитанного значения переменной составляющей штучного времени $objectf[k]$ (строка 115). На этом этапе устанавливаются и фиксируются оптимальные управления подачей $s_{op}[i]$ и частотой вращения фрезы $n_{op}[i]$, а также оптимальное значение переменной составляющей штучного времени $objectf_{opt}[i]$ для i -го участка траектории рабочего хода (строки 120-125). Затем эти расчеты повторяются для очередного $i+1$ (строка 127) участка траектории рабочего хода. Параллельно последовательными суммированиями (строка 126) рассчитывается значение переменной составляющей штучного времени $objectf_{opt}$ при обработке всех участков траектории рабочего хода (всей детали).

Графики рассчитанных оптимальных управлений $s(x)$ и $n(x)$ по траектории x рабочего хода при обработке твердосплавной концевой фрезой конструкционной стали с переменной глубиной резания $t(x)$ (рис. 2) приведены на рис. 3. Видно, что минимальная подача $s(x)$ соответствует обработке с наибольшей глубиной резания (рис. 2). Частота вращения фрезы $n(x)$ с увеличением глубины фрезерования несколько возрастает, это объясняется тем, что с увеличением глубины резания уменьшается значение оптимальной подачи и влияние этого фактора на скорость резания (частоту вращения фрезы) является для данных условий обработки доминирующим.

Рисунок 3 – Графики рассчитанных оптимальных управлений $s(x)$ –1 и $n(x)$ –2 при переменной $t(x)$

Рассчитанные оптимальные управления $s(x)$ и $n(x)$ формализованы в среде *Mathcad* кубическими сплайнами (кубическими парабололами):

$$s(x) = -0.000066338x^3 + 0.00097159x^2 - 0.035353x + 0.40816, \quad (2)$$

$$n(x) = 0.00826452x^3 - 1.1405x^2 + 39.866x + 3207.3. \quad (3)$$

Если одновременно с глубиной резания $t(x)$ изменяется и ширина фрезерования $B(x)$ (рис. 2), то оптимальные управления $s(x)$ и $n(x)$ уже интерпретируются кусочно-гладкими кривыми (рис. 4).

Каждая из кривых $s(x)$ и $n(x)$ имеет две подобласти, описываемые своими уравнениями: левее вертикальной штриховой линии $s_1(x)$ и $n_1(x)$ соответственно, правее – $s_2(x)$ и $n_2(x)$, при этом:

$$s_1(x) = 0.000009501x^3 + 0.00095811x^2 - 0.32111x + 37974, \quad (4)$$

$$n_1(x) = 0.133338x^3 - 7.0x^2 + 119.167x + 3043.75 \quad (5)$$

для значений $x \in [2.5; 37.5]$ и

$$s_2(x) = 0.00002663x^3 - 0.0033293x^2 + 0.13871x - 1.90223, \quad (6)$$

$$n_2(x) = 3700.0 \quad (7)$$

для значений $x \in [37.5; 57.5]$. В (7) неизменность $n_2(x)$ обусловлена взаимокompенсирующим влиянием возмущений $t(x)$ и $B(x)$.

Рисунок 4 – Графики рассчитанных оптимальных управлений $s(x)$ – 1 и $n(x)$ – 2 при переменных $t(x)$ и $B(x)$

Формализованные оптимальные управления типа (2), ..., (7) позволяют разрабатывать на проблемно-ориентированных языках современных систем ЧПУ компактные структурированные управляющие программы обработки на переменных оптимальных

режимах. Рассмотрим формирования на проблемно-ориентированном языке *MACROB* управляющей программы фрезерной обработки на переменных оптимальных режимах на многофункциональном станке с системой ЧПУ *FANUC 31i*. Ядро управляющей программы оформлено в виде макроса *O9010*, аргумент которого определяет начальную координату траектории рабочего хода. Здесь данными адресов в кадрах макропрограммы являются значения макропеременных, которые отражают установленные оптимальные управления $s(x)$ и $n(x)$. Для описания перемещений на участках траектории рабочего хода, каждый из которых выполняется на дифференцированных оптимальных режимах, в структуре макроса сформирован оператор цикла с предусловием с обращением к макропеременным. При текущем значении макропеременной $\#24$, определяющей текущую координату x траектории рабочего хода, рассчитываются значения: макропеременной $\#50=y(x)$, определяющей текущую ординату y траектории рабочего хода, макропеременной $\#51=n(x)$, определяющей текущую оптимальную частоту вращения фрезы, и макропеременной $\#52=z*s(x)*\#51$, определяющей текущую оптимальную минутную подачу. Цикл повторяется до тех пор, пока текущее значение макропеременной $\#24$ не превысит допустимую величину макропеременной $\#53$, ограничивающую верхнюю границу траектории рабочего хода. В макросе реализовано без- эквидистантное программирование обработки, достигаемое включением радиусной коррекции на участке подхода инструмента к контуру.

O0050 (Имя управляющей программы)

%

G0 G17 G53 G90 G94;

G28 G91 Z0;

T5 D5 H5 M6;

G54 G90 X5. Y50.;

Z-20.;

G65 P9010 X-2.5 (Обращение к макросу *O9010* с аргументом, отражающим начальное значение макропеременной $\#24$ – координаты x);

G40 X40. Y50. (Отход от контура с выключением радиусной коррекции);

G0 Z50.;

M30;
 O9010 (Имя макроса/макропрограммы);
 WHILE [#24 LE #53] DO1 (Выражение-условие цикла с
 предусловием);
 #50=-0,00002196*#24*#24*#24++0.015526*#24*#24-
 0.85248*#24+30.0 (Текущая ордината обрабатываемого
 контура\траектории рабочего хода);
 #51=0.0082645*#24*#24*#24-
 1.14050*#24*#24+39.86570*#24+3207.3 (Текущее значение
 оптимальной частоты вращения шпинделя);
 #52=4*[0.00006634*#24*#24*#24-0.0009716*#24*#24-
 0.035353*#24+0.40816]*#51 (Текущее значение оптимальной
 минутной подачи);
 #53=42.5;
 S=#51 M3;
 G1 G42 X=#24 Y=#50 F=#52 (Подход к контуру с включением
 радиусной коррекции, затем – перемещения на дискретных участках
 траектории рабочего хода);
 #24=#24+5.;
 END DO1;
 M99 (Конец макроса/макропрограммы);

Таким образом, разработана компактная универсальная ЭВМ-
 программа для решения задач оптимизации процессов механической
 обработки в условиях действия возмущений, позволяющая
 синтезировать переменные оптимальные управления режимами; с
 привлечением установленных формализованных оптимальных
 управлений режимами предложена методика программирования на
 проблемно-ориентированном языке системы ЧПУ, позволяющая
 создавать компактную структурированную управляющую программу
 обработки на переменных оптимальных режимах.

Список литературы

[1] Коровин Е.М. Технологическая кибернетика / Е.М. Коровин. –
 Казань: изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2008. 116 с.

- [2] Коровин Е.М. Оптимизация режимов для станков с ЧПУ / Е.М. Коровин. // Всероссийская научно-техническая конференция «АНТЭ-2009». – Казань: изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2009. 145-151 с.
- [3] Лунев А.Н. Паретооптимальное решение двухкритериальной задачи при выборе режимов фрезерования моноколес / А.Н. Лунев, Л.Т. Моисеева, И.Т. Ядгаров // Известия вузов. Авиационная техника. – 2010. №2. 68-70 с.
- [4] Юсупов Ж.А. Управление системами и процессами / Ж. А. Юсупов. – Казань: изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. 112 с.
- [5] Лунев А.Н. Оптимизация процесса обработки деталей на станках с ЧПУ по экономическим критериям / А.Н. Лунев, Е. М. Коровин, В.В. Царева // Известия вузов. Авиационная техника. – 2012. №1. 54-57 с.
- [6] Коровин Е.М. Оптимизация управления режимами фрезерования корпусных деталей авиационных двигателей на станках с ЧПУ / Е.М. Коровин, А.Н. Лунев, М.Х. Ибрагим // Вестник Казан. гос. техн. ун-та. – 2012. №2. 97-102 с.
- [7] Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. / А.М. Дальский, А.Г. Косилова, А.Г. Сулова. – Москва: Машиностроение, 2001. 912 с. 1 т.
- [8] Моисеев Н.Н. Методы оптимизации / Н.Н. Моисеев. – Москва: Наука, 1978. 352 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Korovin E.M. Technological cybernetics / E.M. Korovin. - Kazan: publishing house Kazan. state tech. un-ta, 2008. 116 p.
- [2] Korovin E.M. Optimization of modes for machine tools with CNC / E.M. Korovin. // All-Russian scientific and technical conference "ANTE-2009". - Kazan: publishing house Kazan. state tech. un-ta, 2009. 145-151 p.
- [3] Lunev A.N. Pareto-optimal solution of a two-criteria problem when choosing modes for milling unicycles / A.N. Lunev, L.T. Moiseeva, I.T. Yadgarov // News of universities. Aviation technology. - 2010. No. 2. 68-70 s.
- [4] Yusupov Zh.A. Management of systems and processes / Zh. A. Yusupov. - Kazan: publishing house Kazan. state tech. un-ta, 2011. 112 p.

[5] Lunev A.N. Optimization of the processing of parts on CNC machines according to economic criteria / A.N. Lunev, E. M. Korovin, V.V. Tsareva // News of universities. Aviation technology. - 2012. No. 1. 54-57 p.

[6] Korovin E.M. Optimization of the control of the modes of milling of body parts of aircraft engines on CNC machines / E.M. Korovin, A.N. Lunev, M.Kh. Ibrahim // Vestnik Kazan. state tech. university - 2012. No. 2. 97-102 p.

[7] Handbook of technologist-machine builder: in 2 volumes / A.M. Dalsky, A.G. Kosilova, A.G. Suslova. - Moscow: Mashinostroenie, 2001. 912 p. 1 t.

[8] Moiseev N.N. Optimization methods / N.N. Moiseev. - Moscow: Nauka, 1978. 352 p.

© Д.Э. Юсупов, Ж.А. Юсупов, 2022

Поступила в редакцию 30.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Юсупов Д.Э., Юсупов Ж.А. Разработка программного обеспечения для оптимизации функционирования автоматизированного технологического оборудования машиностроительных производств // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 30-44. URL: <https://ip-journal.ru/>